

ИСЛОМ ТАРИХИДА АГРОНОМИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ҲАМДА СОҲАГА ОИД КАШФИЁТЛАРИНИНГ ТАДҚИҚ ҚИЛИНИШИ

Ниёзалиева Мунаввар Рустам қизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419965>

Аннотация. Ўрта асрларда қишлоқ хўжалигининг ривожланишида мусулмон сайёҳлари ҳамда давлат арбобларининг ташаббуси билан бир мамлакатда етиштириладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг бошқа давлатларда ўстириш учун олиб келиниши Испания, Италия каби Европа давлатларида ҳам янги ўсимлик турларининг пайдо бўлишига катта ҳисса қўшган.

Маданий боғдорчиликнинг ривожланиши сабабидан лола, гулхайри каби ўсимлик турлари ўрта аср Европа мамлакатларида ҳам тарқала бошлади.

Мазкур тезисда агрономияга катта ҳисса қўшган Ибн Бассол, Ибн Ваҳшийя, Ибн Аввом, Абулхайр каби ботаникларнинг илмий мероси таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: ботаника, Ибн Ваҳшийя, апелсин, лола, “Китобул филоҳа”, фармакология.

Ўрта асрларда мусулмонлар деҳқончиликка катта аҳамият берганлар, чунки бу ислом дини даъват этган барқарорлик ва тикланиш устунларидан биридир. Деҳқончилик инсон ҳаёти учун зарур бўлган касблардан бўлиб, усиз инсоният ҳаётини тўла-тўқис тасаввур қилиб бўлмайди.

Мусулмонлар “ботаника ва фармакологиянинг кашфиётчилари” сифатида таснифланади. Шунинг учун уларнинг бу соҳадаги ҳиссалари адолат билан тан олинади. Йирик Ғарб университетларидаги фармакология тадқиқотчилари таянадиган мўтабар китоблар бу ҳиссаларни ҳақиқатлигини тасдиқлайди, чунки уларнинг аксарияти мусулмон олимлари томонидан битилган бўлиб, европалик олимлар томонидан фаол таржима қилинган. Ғарбнинг аксарият олимлари ўзларининг асарларида улардан иқтибос келтирадилар. [1]

Мусулмон оламида агрономия бўйича биринчи китоб “Китабул филоҳа” бўлиб, X асрда Ибн Ваҳшийя томонидан ёзилган. Ундан кейин Андалусияда ёзилган матнлар, масалан, милодий 1000 йил атрофида Кордовадан Захровий (Абулкасис) томонидан ёзилган “Мухтасар китобул филоҳа” асарини келтириш мумкин. [2, 32-35]

XI аср агрономи Ибн Бассол Толедода ўсимликларнинг 177 тури тасвирланган “Девонул филоҳа” асарини тақдим қилган. Ибн Бассол Ислом дунёсида кенг саёҳат қилиб, агрономия бўйича батафсил маълумот билан қайтган эди. Унинг амалий ва тизимли китобида фойдали ўсимликларнинг барглари, илдизи, сабзавотлари, ўтлар, зираворлар ва дарахтлар ҳақида батафсил тавсиф берилган ва уларни кўпайтириш ва парваришlash усуллари тушунтирилган. [3] Олим ўз асарида ернинг 16 хил турлари, унинг табиати, хусусиятлари ва унумдор ерни ёмонидан қандай ажратишни ўргатади. Унинг табиати, ранги ва қишлоқ хўжалигидаги афзалликлари ёки камчиликларини таҳлил қилади. Ибн Бассол ернинг яшовчанлиги йилнинг фаслига боғлиқлигини айтиб, ҳар бир релъефда ўсадиган турли ўсимликларни ажратиб кўрсатади. [3]

Ушбу китоблар қишлоқ хўжалигининг анъанавий амалиёт сифатида ҳам, илмий фан сифатида ҳам аҳамиятини намоён этади. [2, 32-35] Андалусияда агрономия қўлланмалари олимларнинг янги сабзавот ва мевалар турларини излашларига ва

ботаника бўйича тажрибалар ўтказишига сабаб бўлганлиги ҳақида далиллар мавжуд. Ўз навбатида, бу минтақа қишлоқ хўжалигидаги ҳолатнинг яхшиланишига ёрдам берди. [2, 36]

Мусулмонлар Испанияга келганларида, ер ресурсларининг камбағаллиги сабабли озиқ-овқат танқислиги ва ўсимликларнинг унчалик хилма-хил эмаслигини кўрдилар. Рим қишлоқ хўжалиги, деярли ҳеч қандай ўзгаришсиз, асосий элементлари дон бўлган вестготлар томонидан сақланиб қолганди. Мева ва сабзавот етиштириш деярли йўқ бўлган Европанинг қолган қисмида ҳам ҳолат худди шундай бўлган. Бу вазиятдан келиб чиққан ҳолда, Андалусиядаги умавийлар раҳбарларининг сиёсати қишлоқ хўжалигини ривожлантириш билан боғлиқ барча ишларни илгари суриш эди. Бунинг учун, биринчи навбатда, улар иқлимга мос келадиган янги ўсимлик турларини экишни жорий қилдилар. [3]

Далаларда иш халқ тақвими бўйича олиб борилди. Январда шакарқамишлар йиғилди, мартда пахта экилди, апрелда бинафша ва атиргуллар қад кўтарди. Ўша ойнинг ёмғиридан буғдой, арпа ва бошқа дон экинлари ўсди, май ойида зайтун мевалари етилиб, ўрик, олхўри ва эртапишар олма мевалари пайдо бўлди. Ловия, арпа йиғилди, асаларилар асал ишлаб чиқардилар. Июнь ва июль ойлари йиғим-терим ва хирмон ойлари эди. Август охирида узум ва шафтоли пишди, ёнғоқ терилди, шолғом, ловия экилди. Сентябрь ва октябрь ойлари узум, анор ва беҳи ҳосилини олиб келди. Ноябрьда заъфарон йиғиб олинди. Декабрь мўл-кўл ёғингарчилик оyi бўлиб, далаларда қовоқ ва саримсоқ экилди. [3]

Барчамиз Испаниянинг қишлоқ ва шаҳар манзараларига ўрганиб қолганмиз, уларнинг ҳеч бири тўқ сариқ дарахтларсиз мукамал бўлмайди. Мамлакат қишлоқ хўжалиги йилига миллионлаб тонна цитрус меваларни етиштиради. Аммо бу цитрус мевалар Иберия ярим оролига қандай қилиб келиб қолганини ҳеч ким ўйламаган бўлса керак.

XI асрнинг иккинчи ярмида Толедо ҳукмдори Маъмун турли хил ўсимликларнинг уруғини олиб келиш учун бош боғбони Иброҳим ибн Бассолга Шарққа саёҳат қилишни буюрди. У бошқа мўжизалар қаторида апельсин уруғини ҳам келтирган. У ўз сафарини Валенсияда бошлаб, Сицилия, Миср, Сурия ва Ироққа ташриф буюрган. Ибн Бассол саёҳатининг сўнгги нуқтаси шимолий Ҳиндистон эди. Ўша мамлакатларда апельсинлар “нарангаҳ” деб номланган ва араблар уларни “нараний” ёки “наранжий” (форс тилида “апельсин”) деб атай бошладилар.

Шундай қилиб, улуғвор Толедо шаҳрида биринчи уруғлар ўсди. Ушбу дарахтларнинг гўзаллигидан ва меваларидан мамнун бўлган Маъмун Сарагоса ва Валенсия ҳукмдорларига ҳам апельсин уруғини юборди. Вақт ўтиши билан Ибн Бассол боғдорчилик, ботаника ва фармакологияни ўрганиш мактабининг асосчисига айланди (Фармакологияда апелсин пўсти ишлатилган). Биринчи шундай боғлардан бири Севиля қироллик боғи эди, унинг бош боғбони Иброҳим ибн Бассол эди. Шундай қилиб тез орада апельсин дарахтлари Андалусия шоирлари томонидан мақтов учун энг севимли мавзулардан бирига айланди!

Аммо, Шарқдаги тўқ сариқ дарахтлар Қоҳира ёки Макка каби шаҳарларнинг ҳукмдорлари боғларида сўнгги ўринни эгалламаганига қарамай, масжидларининг ҳовлилари ҳеч қачон апельсинлар билан безатилмаган. Шунинг учун бу шаҳарлардан келган саёҳатчилар Андалусияда шаҳар масжидлари ҳовлиларига апелсин

дарахтларини экиш одатидан ҳайратда қолдилар. Қоҳирадан келган юқори мартабали амалдор Умарий 1337 йилда ўзининг “Саёҳат энциклопедияси”да шундай ёзган: “Малага шаҳрининг улкан масжиди муҳташамдир! Айвонига апелсин экилган!” Ёки бу ерда сайёх Ибн Баттутанинг 1344 йилда қолдирган битикларида: “Унинг масжиди (Малага) жуда катта. Бундай улкан апелсин дарахтлари бўлган бу масжидда бошқа ҳеч қандай даҳлиз йўқ”, деб келтирилган. [4]

Шимолий Европада ёки АҚШда баҳор фаслини мусулмон мамлакатларидан олиб келинган лола, заъфарон, гулсафсар ва бошқа кўплаб гулларсиз тасаввур қилиш қийин. Ўсимликлар қадим замонлардан бери ўзлари табиий равишда кўчиб келган ёки одамлар томонидан олиб келинган. Бироқ, қадимги юнон, рим ва ислом даврларида одамларни иқтисодий ёки тиббий аҳамиятга эга бўлган ўсимликлар кўпроқ қизиқтирган. Табиатда соф декоратив бўлган ўсимликларга XVI асргача жуда кам аҳамият берилди. Эҳтимол, XIII асрда Европага олиб келинган заъфарон доривор мақсадларда ишлатилган ва энг муҳими, иқтисодий аҳамиятга эга бўлган. [5, 38]

Гулхайри XIII асрнинг ўрталарида Европага келган яна бир ўсимлик. Унинг узун новдалари анъанавий равишда бутун Евроосиёда қишлоқ уйларининг боғларини безатиб келган. Ушбу ўсимликнинг кўплаб навлари Ўрта Осиёдан келган, уларнинг тасвирлари кўплаб миниатюра расмлари, хусусан, XV аср ўрталарида Ҳирот санъат мактабида чизилган расмларда кўрилади. [5, 38]

“Мен уйга чиройли нарсаларни олиб келишни жуда хоҳлардим. Агар имкони бўлса, ҳар ким ўз она юртини чет элдан келган ажойиб нарсалар билан бойитиши керак. Хусусан, мен гулларнинг янги навларини олиб келаман деб ўйлайман, чунки уларнинг сони жуда кўп ва бу ердаги одамлар гулларга жуда қизиқишади”, – деб ёзади Пиетро делла Валле 1615 йил 27 июндаги Истанбул хотираларида. [5, 38]

Голландиянинг миллий рамзи – лола Европада 500 йил олдин пайдо бўлган. XI асрда турклар уни Андалусияга олиб келишган. Кордова университети ва арабшунослик мактабининг испан тарихчилари – 711-1492 йилгача мусулмонларга тегишли бўлган Иберия ярим оролининг бир қисми бўлган Андалусиядаги ўсимликларни топишга қарор қилдилар.

Олимлар 20 йилдан ортиқ вақтни архивда ўтказдилар. Улар Андалусия агрономлари ва ботаникларининг қишлоқ хўжалиги, декоратив ва доривор ўсимликлар ва ёввойи турларга оид матнларини ўргандилар. Китоблар кутилмаганда, тадқиқот муаллифларининг фикрига кўра, “лолалар ҳақида биринчи тарихий маълумотнома” ни очиб беришди.

Ҳозиргача лола биринчи марта Европа ҳудудига қарашли Голландияда фаол равишда ўстирилган деб ишонилган. Чунки бу ўсимликнинг пиёзлари Усмонли турклар империясидан Венага келтирилган. Тарихчилар бу ҳодиса 1554 йилда содир бўлган деб ҳисоблашади. Бироз вақт ўтгач, Голландияга лолалар олиб келиниб, ҳақиқий лолазорлар пайдо бўлган.

XI-XII асрларга оид Абулхайрнинг “Умдатут табиб” ботаника асари Иберия ярим оролида лолаларнинг декоратив ишлатилишини тасвирлайди. Бу шуни англатадики, лола Европада илгари ўйланганидан 500 йил олдин пайдо бўлган. Тадқиқотчилар XI асрнинг таниқли агрономи Ибн Бассол биринчи бўлиб бу жойларга лолаларни олиб

келиб ўстира бошлаган деб ҳисоблашади. Қизиғи шундаки, унинг исми араб тилида “пиёз сотувчининг ўғли” деб таржима қилинади.

Европа лолалари ҳақида эслатма нафақат Абулхайр асарида учрайди, балки Ибн Аввом томонидан ёзилган “Китобул филаҳа” қишлоқ хўжалиги асари испаниялик тадқиқотчилар назариясини тасдиқлайди. Ибн Аввом гулни “Македон пиёзи” деб атайди ва бу ҳақда қуйидагиларни айтади: “Бу худди сариқ заъфаронга ўхшайди, Македониянинг Искандария вилоятидан келган. Унинг гуллари ички томони сариқ, ташқи томони пушти, барглари куб шаклида йиғилади. Нам ва тоғли жойларда ўсадиган яна бир чиройли ва хушбўй гул бу сариқ заъфарондир”.

Дастлаб “куб шаклидаги македония пиёзи гуллари” нинг таърифи олимларни бутунлай чалкаштириб юборди ва улар дарҳол уни лола сифатида аниқлашмади. Бу Ибн Аввом матни “Умдатут табиб” билан солиштирилгандан кейингина маълум бўлган. Ўсимликнинг барглари, илдизлари ва гулларининг морфологик тавсифлари тадқиқотчиларга жуда фойдали бўлди. Охир-оқибат, бу маълумот ҳақиқатан ҳам Европада лола ҳақида биринчи эслатма бўлгани аниқланди. [6]

Умуман олганда, ўрта асрларда Андалусия ва бошқа мусулмон мамлакатларида сабзавот ва мевали дарахтларнинг навлари сезиларли даражада ўсди. Уларнинг баъзилари аллақачон хитойлар, форслар ёки ҳиндларга маълум бўлган бўлса-да, аммо уларни Ғарб оламида тарқалишига мусулмон ботаникларининг хизмати сабаб бўлган, десак, адашмаган бўламиз. [3].

References:

1. 2022 <https://www.noonpost.com/content/43676>
2. Ruggles, D. Fairchild (2008). *Islamic Gardens and Landscapes*. University of Pennsylvania Press. pp. 32–35.
3. Ibn Baṣṣāl: *Dīwān al-filāḥa / Kitāb al-qaṣd wa'l-bayān*. https://www.balansiya.com/herencia_agricultura.html
4. Николас Демидовс, Оранжевые плоды Испании
5. <https://luksmarbella.com/oranzhevyey-plody-ispanii/>
6. Caroline Stone, *Flowers from the East*. Saudi Aramco World, 38 p
7. <https://www.infox.ru/news/8/14658-gollandskie-tulpany-opozdali-na-500-let>
8. Снежана Шабанова, Голландские тюльпаны опоздали на 500 лет